

TENDÊNCIAS EDUCACIONAIS E SEUS DESAFIOS

DOI: 10.5281/zenodo.17430106

Valeriana Dutra Valério Cardoso

Mestrando em Tecnologias Emergentes em Educação pela Must University. E-mail.
valerianadutravaleriocardoso@gmail.com

RESUMO: A escola híbrida exige uma reformulação dos ambientes de aprendizagem para torná-los mais compatíveis com as tecnologias móveis, mudando a prática docente para uma abordagem mais de orientação e avaliação contínua. O uso de tecnologias em sala de aula se torna cada vez mais presente, demandando atenção dos professores e instituições de ensino. As tendências educacionais, como o e-learning e sua metodologia blended learning, visam utilizar a tecnologia para transformar e melhorar o processo de aprendizagem, tornando a educação mais atrativa e integrada. Sendo assim essa estratégia pedagógica visa utilizar os melhores recursos presenciais e virtuais para facilitar a aprendizagem dos estudantes, permitindo que os alunos sejam mais autônomos e responsáveis por sua própria aprendizagem. Essa abordagem traz benefícios como flexibilidade, ritmo personalizado e debates avançados, mas também apresenta desafios, como a falta de habilidade dos alunos em autogestão e a necessidade de adaptação a uma nova forma de ensino. O objetivo do artigo é propor breve reflexão sobre as tendências educacionais, destacando as vantagens e desafios enfrentado nas novas modalidades e o papel do professor como norteador do conhecimento. A metodologia utilizada é revisão de literatura, com base em autores especialistas em tendência educacionais e suas ferramentas, abordagem das vantagens e desvantagens dessa modalidade e considerações finais.

Palavras-chave: Tendências Educacionais. Professor. Vantagens. Desafios.

ABSTRACT: Hybrid learning requires a redesign of learning environments to make them more compatible with mobile technologies, shifting teaching practices toward a more guidance-driven and continuous-assessment approach. The use of technology in the classroom is becoming increasingly prevalent, demanding the attention of teachers and educational institutions. Educational trends, such as e-learning and its blended learning methodology, aim to use technology to transform and improve the learning process, making education more engaging and integrated. Therefore, this pedagogical strategy aims to utilize the best in-person and virtual resources to facilitate student learning, allowing students to be more independent and responsible for their own learning. This approach offers benefits such as flexibility, personalized pacing, and advanced discussions, but also presents challenges, such as students' lack of self-management skills and the need to adapt to a new teaching method. The objective of this article is to offer a brief reflection on educational trends, highlighting the advantages and challenges faced in new modalities and the role of the teacher as a guide for knowledge. The methodology used is a literature review, based on authors specializing in educational trends and their tools, addressing the advantages and specificities of this modality, and final considerations.

Keywords: Educational Trends. Teacher. Advantages. Challenges.

1 Introdução

A escola híbrida exige uma reformulação dos ambientes de aprendizagem, tornando-os mais compatíveis com as tecnologias móveis. Isso implica uma mudança significativa na prática docente, que passa a ser mais de orientação e avaliação do processo de aprendizagem, enquanto o aluno assume um papel mais ativo na direção de seu próprio aprendizado.

Nesse contexto, o uso de tecnologias em sala de aula se torna cada vez mais presente, demandando atenção tanto dos professores quanto das instituições de ensino. Para entender melhor essa realidade, é fundamental explorar o conceito de tecnologia e suas implicações para a prática educacional, o que será abordado a seguir.

De acordo com o site Dicio (2020), a tecnologia pode ser entendida como a ciência que

REVISTA EDUCAÇÃO CONTEMPORÂNEA – REC

estuda métodos e evolução em contextos industriais, como a tecnologia da internet, ou como um conjunto de procedimentos e métodos organizados em áreas específicas, como a tecnologia médica. Além disso, a tecnologia também envolve a análise organizada de técnicas, procedimentos e regras em diversos campos da ação humana. Essa definição abrangente destaca a complexidade e a diversidade das aplicações tecnológicas em diferentes setores.

Os recursos tecnológicos desempenham um papel crucial no processo de ensino-aprendizagem, promovendo uma aprendizagem colaborativa e transformando o docente em um facilitador do conhecimento. No entanto, é fundamental reconhecer que a tecnologia por si só não garante uma evolução significativa, sendo necessário um planejamento eficaz e preparo prévio dos envolvidos para que se obtenham resultados positivos e se transforme o processo de ensino em algo verdadeiramente colaborativo e efetivo.

O presente artigo tem o objetivo de propor uma reflexão sobre o tema abordado a partir de alguns autores especialistas em tendência educacionais, vantagens e desafios dessas modalidades e papel do professor. O trabalho foi dividido em revisão bibliográfica, com base em autores especialistas, pontos positivos e negativos sobre o tema, observações so papel do professor e considerações finais.

2 Tendências educacionais

A internet se destaca como um canal primordial para a aquisição de informações e conhecimentos, reduzindo distâncias e superando fronteiras. Ela se tornou um meio atraente para promover a educação e o treinamento a distância, dando origem ao e-learning, um método que utiliza tecnologias web para transmitir conhecimentos, habilidades e informações de forma eficaz.

De acordo com Taurion (2005), o e-learning surgiu como uma alternativa inovadora ao ensino presencial tradicional, oferecendo acesso à educação para aqueles que não podiam frequentar a escola. Muitas vezes, a combinação de aulas presenciais e e-learning é necessária para atingir objetivos específicos de aprendizagem, facilitando a compreensão do processo de ensino. Nesse modelo combinado, os participantes se reúnem presencialmente para se conhecer e, em seguida, interagem via internet.

O blended learning, é um método da tendência educacional que surgiu com o e-learning. A essência do blended learning ou aprendizagem combinada é utilizar a tecnologia para transformar e melhorar o processo de aprendizagem, tornando a educação mais atrativa e integrada. Com essa abordagem, busca-se facilitar o trabalho dos educadores e aumentar o

REVISTA EDUCAÇÃO CONTEMPORÂNEA – REC

engajamento dos alunos, tornando-os mais informados e interessados no processo de aprendizagem.

Flipped classroom é uma estratégia pedagógica da aula invertida visa utilizar os melhores recursos presenciais e virtuais para facilitar a aprendizagem dos estudantes. Nesse modelo, os alunos aprendem o conteúdo em casa por meio de tecnologias de informação, como vídeo aulas ou recursos interativos, e o tempo em sala de aula é dedicado a discussões, resolução de dúvidas e dinâmicas em grupo.

Com a aula invertida, o professor assume o papel de mediador, enquanto a tecnologia serve como suporte para que os estudantes acessem conteúdos e informações antes da aula. Isso proporciona uma maior interação entre alunos e professores, permitindo que os estudantes sejam mais autônomos e responsáveis por sua própria aprendizagem.

3 Vantagens e desafios nas tendências educacionais

Nesses métodos, os alunos deixam de ser agentes passivos e passam a ser protagonistas de sua aprendizagem, buscando conteúdo e trabalhando em colaboração com o professor, que atua como mediador do conhecimento. A tecnologia oferece o conhecimento, enquanto o professor proporciona oportunidades de análise, discussão e crítica, tornando a aprendizagem mais eficaz e engajadora. Estes métodos propõem deixar a aula menos expositiva e mais atrativa para o aluno no seu processo ensino aprendizagem.

A adoção do modelo de sala de aula invertida traz uma série de benefícios significativos. Uma das principais vantagens é a otimização do tempo, pois os alunos podem estudar o conteúdo antes da aula presencial, permitindo que o tempo em sala seja utilizado para discussões e práticas mais produtivas. Isso elimina a necessidade de gastar tempo explicando conceitos básicos, permitindo que os alunos obtenham um melhor aproveitamento das atividades práticas. Os alunos têm mais autonomia e responsabilidade sobre seu processo de aprendizagem, podendo estudar no seu próprio ritmo e rever conteúdos quantas vezes forem necessárias.

Essas abordagens traz benefícios como flexibilidade, ritmo personalizado, ensino reforçado, identificação de lacunas de aprendizado e debates avançados, promovendo uma aprendizagem mais eficaz e engajadora. Além disso, o professor assume o papel de orientador, facilitando a aprendizagem e permitindo que os alunos tenham uma participação mais ativa e igualitária no processo.

Por outro lado, temos como desvantagem do modelo dessas tendências a falta de habilidade dos alunos em autogestão, pois muitos não estão preparados para estudar de forma

REVISTA EDUCAÇÃO CONTEMPORÂNEA – REC

independente, além de exigir conhecimento prévio do conteúdo, o que pode não ser o caso para todos. Outro desafio é a necessidade de adaptação a uma nova forma de ensino, que exige dedicação e tempo para se ajustar ao novo modelo, onde o estudante assume um papel ativo e protagonista em sua aprendizagem.

4 Mudança no perfil do professor: desafio e oportunidades.

Com a chegada da internet e das novas tecnologias, surgem novos desafios pedagógicos que exigem dos docentes uma busca constante por aperfeiçoamento e inovação. Eles precisam gerenciar os espaços de aprendizagem de forma eficaz, integrando as ferramentas tecnológicas de maneira equilibrada e aberta, o que requer uma sala de aula equipada e capaz de oferecer atividades diferenciadas.

Sendo assim o professor passa a assumir o papel de mediador e consultor, transformando a sala de aula em um espaço de apoio e resolução de tarefas, onde o estudante desenvolve competências essenciais para a sociedade do conhecimento. Nesse contexto, o docente atua como facilitador e articulador do conhecimento, incentivando a curiosidade e a descoberta autônoma por meio da pesquisa e do questionamento, e convidando o estudante a analisar a realidade como objeto de estudo.

LIBÂNEO (2007) afirma que: “o grande objetivo das escolas é a aprendizagem dos alunos, e a organização escolar necessária é a que leva a melhorar a qualidade dessa aprendizagem”.

MORAN (2000) discute que, “ensinar com as novas mídias será uma revolução se mudarmos simultaneamente os paradigmas convencionais do ensino, que mantêm distantes professores e alunos. Caso contrário, conseguiremos dar um verniz de modernidade, sem mexer no essencial”.

Temos também a flexibilização do currículo que é fundamental, pois as atividades presenciais e online demandam mais tempo e planejamento. Com isso, é possível criar uma experiência educacional inovadora e atraente, onde os dispositivos tecnológicos são bem-vindos e utilizados para construir conhecimento de forma dinâmica e divertida. Os educadores têm a oportunidade de criar condições para que os discentes tenham uma experiência de aprendizado mais eficaz e envolvente.

Ao refletir sobre uma educação voltada à tecnologia, torna-se necessário repensar os parâmetros educacionais, visando modificações no trabalho de formulação de atividades didáticas que possam ser associadas ao uso de computadores ou de qualquer outra mídia

REVISTA EDUCAÇÃO CONTEMPORÂNEA – REC

(CABRAL, 2005).

5 Considerações Finais

Em conclusão, a escola híbrida exige uma reformulação dos ambientes de aprendizagem, tornando-os mais compatíveis com as tecnologias móveis. Isso implica uma mudança significativa na prática docente, que passa a ser mais de orientação e avaliação contínua, enquanto o aluno assume um papel mais ativo na direção de seu próprio aprendizado. A tecnologia desempenha um papel crucial no processo de ensino-aprendizagem, promovendo uma aprendizagem colaborativa e transformando o docente em um facilitador do conhecimento. No entanto, é fundamental reconhecer que a tecnologia por si só não garante uma evolução significativa, sendo necessário um planejamento eficaz e preparo prévio dos envolvidos para que se obtenham resultados positivos. A reflexão sobre as tendências educacionais, vantagens e desafios dessas modalidades e o papel do professor é fundamental para criar uma experiência educacional inovadora e atraente. Com a integração das tecnologias, os educadores têm a oportunidade de criar condições para que os discentes tenham uma experiência de aprendizado mais eficaz e envolvente.

Referências Bibliográficas

CABRAL, T. C. B. Ensino e Aprendizagem de Matemática na Engenharia e o Uso de Tecnologia. CINTED-UFRGS, Rio Grande do Sul, v. 3, n. 2, p. (sem marcação de páginas), nov. 2005.

DICIO. Significado de tecnologia. Disponível em: <https://www.dicio.com.br/tecnologia/>. Acesso em: 10 julho. 2022. <https://www.edools.com/blended-learning/> acessado em 15/08/2025

LIBÂNEO, José Carlos. Didática. São Paulo: Editora Cortez, 1994.

MORAN, José Manuel et al. Novas tecnologias e mediação pedagógica. 6. ed. Campinas: Papirus, 2000. TAURION, Cesar. Software Embarcado: A nova onda da Informática. São Paulo: Brasport, 2005.